

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Durán, M. P., Carvalho, L. C., Sardinha, B. M. B. (2025). Divulgação de informação sobre responsabilidade social por parte de las empresas del sector empresarial estatal portugués. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e 2023-0477. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250608>

How to cite this peer review report:

Durán, M. P., Carvalho, L. C., Sardinha, B. M. B. (2025). Peer review report for: Divulgação de informação sobre responsabilidade social por parte de las empresas del sector empresarial estatal portugués. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e 2023-0477. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16790789>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Gustavo A. Yepes-López , Universidad Externado de Colombia, Faculty of Business Administration, Bogotá, Colombia

The second reviewer did not authorize the disclosure of their identity or review report

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Gustavo A. Yepes-López

Date review returned: 12-Dec-2023

Recommendation: Minor revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

The topic of the article is of current relevance, especially these days, however the problem is not presented clearly, and the objectives of the research are not included in the introduction and the frame of reference is very limited. Merodology, for its part, is applied adequately, although a slightly more in-depth methodological review would have led them to use more rigorous methods for the construction of indicators and indices, validating internal consistency with tests such as Cronbach and Guttman. That is why I consider that the article has important opportunities for improvement.

Author's Response

Agradecemos el esfuerzo realizado por los evaluadores en la revisión del trabajo que presentamos. Somos conscientes de que ello supone un gran esfuerzo y un tiempo que ha sido necesario dedicar desviándolo de otras obligaciones. Al mismo tiempo, queremos igualmente agradecer a los editores de la revista su colaboración en la mejora del texto para su publicación.

Una vez leídos todos los comentarios y sugerencias hemos realizado una nueva lectura del trabajo para proceder a completar, matizar y revisar aquellos aspectos indicados por los revisores.

Una vez realizada la revisión, adjuntamos la nueva versión del trabajo con color de fuente rojo para recoger las modificaciones realizadas. Esperamos que esta nueva versión del trabajo recoja todas las expectativas de los revisores. Reiteramos nuestro agradecimiento.

Revisor: 1

1. El tema del artículo es de actualidad, especialmente en estos días, sin embargo el problema no se presenta con claridad, y los objetivos de la investigación no se incluyen en la introducción y el marco de referencia es muy limitado.

En relación con esta sugerencia, nos parece adecuado plantear el problema bien definido y unos objetivos de investigación explícitos, divididos en tres preguntas claramente diferenciadas.

2. La metodología, por su parte, se aplica adecuadamente, aunque una revisión metodológica un poco más profunda les hubiera llevado a utilizar métodos más rigurosos para la construcción de indicadores e índices, validando la consistencia interna con pruebas como Cronbach y Guttman.

Tal y como indica el revisor, se ha realizado una prueba del alfa de Cronbach para llevar una revisión más profunda.

Revisor: 2

Evaluación general:

El manuscrito presenta un análisis de la divulgación de información sobre responsabilidad social por parte de las empresas del sector empresarial estatal portugués, tema relevante en el ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la gestión del sector público. La fuerza del trabajo radica en su enfoque en un sector específico y su intento de cuantificar la divulgación a través del análisis web.

Comentarios específicos:

-Idioma y presentación:

El artículo está en español, lo que es inusual para un artículo sobre empresas estatales portuguesas en una revista brasileña. Debería aclararse el motivo de esta elección.

El motivo de la elección del idioma es porque ha sido elaborado a partir de una estancia de investigación de profesoras españolas en una universidad portuguesa.

Es necesario mejorar el uso del español. Parece como si el artículo hubiera sido escrito originalmente en inglés y luego traducido literalmente al español. Recomiendo una revisión a fondo para mejorar la calidad lingüística y la legibilidad del artículo.

Se ha realizado una revisión a fondo para la mejora de la calidad lingüística.

-Originalidad y revisión de la literatura:

Existen notables similitudes entre este artículo y el capítulo del libro “The Determinants of Sustainability Reporting of the Portuguese Public Sector Entities” (2016) de Maria da Conceição C. Tavares y Lúcia Lima Rodrigues, así como su capítulo de 2018 en el Handbook of Research on Modernization and Accountability in the Public Sector Management. El manuscrito debe indicar claramente su contribución única y diferenciarse más claramente de estos trabajos existentes.

Se ha indicado la contribución única del estudio.

Introducción y resumen:

Tanto la introducción como el resumen comienzan con la misma frase. Sugiero que se revise la introducción o el resumen para que empiecen de forma diferente y así lograr una mejor distinción e impacto.

Se ha revisado para que empiecen de manera diferente y lograr una mejor distinción.

Pregunta de investigación y claridad:

La pregunta de investigación requiere una aclaración en su lenguaje. No está claro si la pregunta se refiere a los beneficios de informar o si implica que informar/divulgar aporta beneficios. Esto debe abordarse y aclararse explícitamente.

Se ha aclarado en el texto.

Contenido y argumentación:

En la página 7, línea 22, el documento afirma que la RSE es un concepto neoliberal. Esta afirmación es discutible, ya que la RSC se lleva debatiendo desde los años 50, y el documento debería proporcionar una base más clara para esta afirmación.

Se ha indicado que los inicios de la evolución de la RSE son asociados a períodos anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El documento habla del “sector de las empresas públicas” como si fuera un sector económico. Referirse a la propiedad de las empresas como un sector puede resultar confuso. Sería beneficiosa una aclaración conceptual y una referencia a la bibliografía existente sobre esta categorización.

Se ha modificado este concepto por “Empresas del Sector Público” ya que puede resultar confuso tal y como indica el revisor.

Metodología:

La sección de metodología establece una preferencia por las empresas con “expresión” en el Distrito de Setúbal. Es necesario aclarar el término “expresión” y proporcionar las razones para centrarse en esta región. Además, debería incluirse información sobre el tamaño de la población de estudio y las técnicas de muestreo utilizadas.

Se ha cambiado la palabra “expresión” por “presencia”.

Figuras y presentación de los datos:

El eje x de las figuras no está claro. Todos los ejes de las figuras presentadas deben titularse para mayor claridad. Todas las figuras carecen de declaraciones explícitas sobre el origen de los datos y el tamaño de la muestra. Esta información es crucial para comprender y validar los resultados.

Se han modificado el eje X de todas las figuras para que pueda leerse con mayor claridad.

Índice de divulgación responsable:

El índice de divulgación responsable presentado en el artículo es intrigante. Sería valiosa más información sobre la construcción de este índice, junto con una declaración explícita de las contribuciones de Nevado et al. (2016), y Carvalho et al. (2018).

Se incluye información más detallada sobre la construcción del índice de divulgación responsable y sus fundamentos teóricos para reforzar significativamente el artículo.

Por todo lo comentado, esperamos que la nueva versión enviada permita atender todas sus sugerencias. Reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento por el tiempo y esfuerzo dedicado.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Gustavo A. Yepes-López

Date review returned: 15-Jul-2024

Recommendation: Minor Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Despite the previous review, the document still lacks a clearly identified and presented problem. Although references are made to dilemmas between what is voluntary and what is obligatory, and between what is correct and what is interesting, the problem is not sufficiently argued and justified.

The frame of reference is still poor, more detailed referencing is missing and I do not see a clear narrative in this part. When we get to the section on “Medios de divulgación: Informes e Internet”, the narrative improves.

The recommendations made were included in the methodology, which included validating internal consistency with tests such as Cronbach and Guttman.

Author's Response

Agradecemos el esfuerzo realizado por los evaluadores en la revisión del trabajo que presentamos. Somos conscientes de que ello supone un gran esfuerzo y un tiempo que ha sido necesario dedicar desviándolo de otras obligaciones. Al mismo tiempo, queremos igualmente agradecer a los editores de la revista su colaboración en la mejora del texto para su publicación.

Una vez leídos todos los comentarios y sugerencias hemos realizado una nueva lectura del trabajo para proceder a completar, matizar y revisar aquellos aspectos indicados por los revisores.

Una vez realizada la revisión, adjuntamos los siguientes archivos:

- 1. La nueva versión del trabajo con color de fuente rojo para recoger las modificaciones realizadas.*
- 2. Informe dirigido a los editores con la explicación sobre los comentarios recibidos y las modificaciones realizadas.*

Esperamos que esta nueva versión del trabajo recoja todas las expectativas de los revisores. Reiteramos nuestro agradecimiento,

Revisor: 1

En relación con esta sugerencia, nos parece adecuado plantear el problema bien detallado, argumentado y justificado correctamente.

Revisor: 2

Se ha añadido el tamaño de la muestra debajo de la gráfica y se ha modificado la palabra por “Eje”.

Se ha añadido el tamaño de la muestra debajo de las gráficas. Se han modificado las figuras de tal modo que se puede observar cada ítem explicado en el Anexo 1.

Se ha incluido una nueva sección indicando las sugerencias del revisor con respecto al formato de ciencia abierta.

Por todo lo comentado, esperamos que la nueva versión enviada permita atender todas sus sugerencias. Reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento por el tiempo y esfuerzo dedicado.